

العائلة في إطار التحليل الاقتصادي*

[Family in the context of economic analysis]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور
أحمد جمال الدين موسى**

* مباحث أعدت في عام 2006 للنشر ضمن موضوعات "الموسوعة الإسلامية" التي تصدرها دولة الكويت.
** أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة والقانون الضريبي، رئيس جامعة المنصورة ووزير التعليم المصري السابق.

ملخص:

لا جدال في أن العائلات تعتبر إلى جانب المشروعات أبرز القوى الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ومع ذلك فإن القليل من الدراسات قد خصصت للتحليل الاقتصادي للعائلة، بل إنه لا وجود تقريباً لمثل هذه الدراسات باللغة العربية. ولمحاولة رأب هذا الخلل نتناول هنا موضوعات ثلاثة تطرح بعض المفاهيم الاقتصادية المبسطة التي تدخل في الإطار الواسع لاقتصاديات العائلة: ملامح النمط الاقتصادي للعائلة المعاصرة، العائلة والدورات الاقتصادية، العائلة ومفهوم الرفاهة.

Abstract:

There is no doubt that families, along with projects, are the most prominent forces in economic activity. However, few studies have been devoted to the economic analysis of the family, and there are almost no such studies in the Arabic language. In an attempt to address this gap, we address three topics here that present some simplified economic concepts that fall within the broad framework of family economics: Features of the economic pattern of the contemporary family, the family and economic cycles, and the family and the concept of well-being.

تمهيد:

لا جدال في أن العائلات تعتبر إلى جانب المشروعات أبرز القوى الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ومع ذلك فإن القليل من الدراسات قد خصصت للتحليل الاقتصادي للعائلة، بل إنه لا وجود تقريباً لمثل هذه الدراسات باللغة العربية.

ولمحاولة رآب هذا الخلل ولو جزئياً سنتناول في إطار المباحث الثلاثة القادمة طرح بعض المفاهيم الاقتصادية المبسطة التي تدخل في الإطار الواسع لاقتصاديات العائلة، وهي على النحو الآتي:

- ملامح النمط الاقتصادي للعائلة المعاصرة
- العائلة والدورات الاقتصادية
- العائلة ومفهوم الرفاهة

المبحث الأول

ملامح النمط الاقتصادي للعائلة المعاصرة

أولا - المفهوم الاقتصادي للعائلة وأهمية تحليل أنماطها وأدوارها المعاصرة:

ينظر الاقتصاديون للعائلة على أنها وحدة اقتصادية يسعى أفرادها لحشد مواردها لتحقيق رفاة جميع أعضائها. ويجمع هؤلاء رابطة الدم ورابطة الزوجية ويعيشون في مقر واحد. وتعتبر العائلة المصدر الأكثر أهمية لكل من رأس المال الاجتماعي ورأس المال الإنساني.

وقد أهمل السلوك الاقتصادي للعائلة من قبل الاقتصاديين فترة طويلة امتدت حتى خمسينات القرن العشرين. ومنذ ذلك التاريخ ظهر اهتمام كبير بهذا السلوك، وتقدمت الاجتهادات لإدراج الحياة العائلية في الإطار الأساسي للتحليل الاقتصادي، سعياً للتعرف على القواعد التي تحكم استهلاك وإنتاج ورفاة أعضاء الأسرة وهيكلها نفسه، ومن ثم أصبحت اقتصاديات العائلة حقلاً معتبراً ونامياً من مجالات التحليل الاقتصادي. غير أن حدود مسئوليات أفراد العائلة والدور الاقتصادي لكل منهم في تجميع وتخصيص الموارد وعلاقات التبادل التي تربطهم تظل متميزة بعدم الوضوح لتداخل العوامل العاطفية مع العوامل المادية.

ويشبه بعض الاقتصاديين¹ العائلة بالمصنع الصغير، إذ "تجمع عناصر رأس المال والسلع والمواد الأولية والعمل لتنظيف وتغذية وجلب وإنتاج المخرجات المفيدة". وينظر للعائلة² على أنها وحدة تقوم باستهلاك الأشياء التي تشبعتها، وهذه الأشياء ليست كلها مادية، وتضيف إليها عنصر الوقت لتقوم في النهاية بإنتاج مجموعة من المخرجات التي تكون في معظم الأحيان غير مادية. ومن أبرز ما تسعى إليه الأسرة ضمان حالة صحية جيدة لأفرادها، ونجاح وتفوق أطفالها في التعليم والسعادة وراحة البال. ولا يمكن مجازة بعض الاقتصاديين في النظر لهذه الأمور على أنها سلع³

¹ Becker (G.):1965
² Household
³ Commodities

وإنما يمكن اعتبارها إجمالاً نوعاً من المخرجات⁴. ويتعين كما يشير أمارتيا سن⁵ أستاذ الاقتصاد الهندي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد النظر لهذه المخرجات غير المادية باعتبارها قدرات شخصية أو حريات إيجابية يمكن لسائر أعضاء العائلة الاستفادة منها والتمتع بها.

ثانياً - النمط الاقتصادي للعائلة بين نموذجي الإيثار والتفاوض:

يقدم التحليل التقليدي الجديد (النيو كلاسيكي⁶) نموذجاً للعائلة قائماً على افتراض سيادة مبدأ الإيثار⁷ بين أعضائها، فالموارد يتم تجميعها في وعاء مشترك، كما يتم تخصيصها وفقاً لقواعد تحقق مصلحة جميع أفراد العائلة. وهذا النموذج يغفل أهمية تحليل عملية صنع القرار داخل العائلة، كما يفترض أن هدفها الرئيسي هو تعظيم التفضيلات المشتركة لأعضائها في ظل قيود الميزانية والقدرة الإنتاجية المتاحة لها. وحسب هو بين، فإن هذا النموذج يتناقض مع نموذج السوق القائم على الأنانية والسعي للمصلحة الذاتية. غير أن العديد من الدراسات التي أجريت خلال العقدين الأخيرين قد أظهرت وجود تفاوت واختلاف، بل أحياناً تعارض، بين تفضيلات أفراد الأسرة، وليس دائماً اتساقاً كاملاً ومثالياً وإنكاراً تاماً للذات كما يفترض النموذج التقليدي الجديد.

المدخل الثاني يحلل سلوك العائلة باستخدام نموذج التفاوض⁸ الذي يفترض أن كل فرد في الأسرة يسعى لتحقيق مصلحته الذاتية وفقاً لوضعه التفاوضي النسبي داخل الأسرة. ويلاحظ أن قدرة الفرد على الكسب وجلب الموارد تزيد دائماً من قوته التفاوضية داخل الأسرة⁹. غير أنه لا يوجد ما يحول دون غلبة السلوك التعاوني بين أفراد الأسرة في أحيان كثيرة، لأن ذلك يحقق منافع أكبر للجميع، فالأصل أن وضع كل عضو في العائلة أفضل في داخلها عنه في خارجها، وإلا انهارت وفقدت مبرر وجودها¹⁰. ومع ذلك يمكن القول إن الأسرة تكون عادة محكومة بنوع من القيود الضمنية، إذ يحكم سلوك أفرادها خضوعاً للالتزامات وتوقعات محددة وفقاً لأوضاعهم ومراكزهم فيها، ما يفسر حصول الأعضاء الذين يفتقدون القوة التفاوضية على جزء من مواردها. الواقع أن النوازع الذاتية لأعضاء الأسرة لا تقوى دائماً على تهديد علاقات المحبة والتعاطف السائدة بينهم، فضلاً عن

⁴ Outputs

⁵ Sen (A.): 1990

⁶ Neoclassical Analysis

⁷ Altruism

⁸ Bargaining model

⁹ Manser and Brown: 1980

¹⁰ Johnson (D.) and Kalb (G.): 2002

أن الشرائع السماوية والمشرعين الوضعيين يتدخلون لتنظيم جانب كبير من العلاقات والمسئوليات والحقوق والالتزامات في النطاق الأسري.

وتشغل مسألة التخصيص داخل العائلة جانبًا من التحليل الاقتصادي. ذلك أن القرارات المتعلقة بتحديد الدور الإنتاجي للأفراد أو الخدمات التي يحتاجونها أو كيفية تحسين أوضاعهم الصحية والغذائية والتعليمية والترفيهية تحتاج معلومات عن عملية تخصيص الموارد داخل الأسرة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالتعبير الاقتصادي دالة انتاج العائلة¹¹. ويتحقق الدخل العائلي من مصدرين أحدهما خارجي ويتخذ عادة شكلًا نقديًا والآخر داخلي ويتمثل في المساهمات العينية لأفراد العائلة خاصة الأم إذا كانت ربة بيت لا تعمل خارج منزلها¹². ولعل من أبرز المعطيات التي أظهرتها بعض الدراسات التطبيقية أن الفقر يقلل من قدر الإيثار في عملية تخصيص الموارد داخل العائلة، كما يقلل من قدرة الأسرة على إشباع حاجات وتفضيلات أعضائها.

ثالثًا - النمو الاقتصادي وتطور نمط العائلة:

تطور هيكل العائلة والجماعة عبر التاريخ ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية المادية للإنتاج، فالواقع أن هناك ارتباطًا قويًا بين فنون الإنتاج والتقنيات المستخدمة وهيكل العائلة والقيم الاجتماعية السائدة. غير أن التقنية (التكنولوجيا) ليست مسألة جامدة، إذ إننا نجد أن نفس تقنية الإنتاج يمكن أن تتوافق مع تنظيمات متباينة للأسرة أو أساليب الإدارة أو المناخ النفسي أو الثقافي.

تؤكد الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية أن معظم السكان في العالم قد أتموا الانتقال من ملكية الأراضي الشائعة والجماعية إلى الملكية الفردية منذ نحو خمسة إلى أربعة آلاف عام مضت. وقد جاء ذلك كانعكاس لتراكم فوائض زراعية ذات قيمة أو ثروات من مصادر أخرى مثل مناجم النحاس والمعادن الثمينة. وفي المقابل فإننا نجد في أفريقيا جنوب الصحراء وبسبب عزلتها النسبية وغياب الظروف التي تشجع على تراكم الفائض الاقتصادي لاتزال الملكية المشتركة هي الغالبة. وقد ترك الانتقال من الملكية الشائعة والجماعية إلى الملكية الفردية تأثيراته على نمط الأسرة وهيكلها الاجتماعي والاقتصادي.

¹¹ Household production function
¹² United Nations: 2000

كذلك تطورت العائلة الحديثة بالتوافق مع انتشار الصناعة وتقدم العلوم والتكنولوجيا، فالعائلات الزراعية والحرفية شهدت دائما زيادة في عدد أفرادها استجابة لحاجة الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة لرفع مستوى إنتاج الغذاء والمنتجات الأخرى. وفي الوقت ذاته فإن نمو العمل المتخصص المنتج اقتصادياً أدى إلى تغير كبير في حجم وطبيعة العلاقات السائدة في العائلة الحضرية الحديثة. في العصر الصناعي كان من الصعب على الأسرة التي تعيش على المرتبات المحدودة تحمل أعباء أعداد كبيرة من الأفراد، سواء كانوا من الأقارب أو الأبناء. وساعد أيضاً على هذا التوجه نحو تقليل عدد أفراد الأسرة الدور الذي لعبته وسائل الإعلام، وسيطرة قوى السوق على الحياة الاجتماعية، والتوسع في التوظيف الحكومي، والتعليم والهجرة. وقد انتشر هذا التوجه تدريجياً عبر الزمن وعبر الحدود حتى فرض نفسه بشكل متزايد في معظم الدول النامية.

وكان لإنشاء أنماط جديدة للعمل في المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي¹³ آثار مختلفة على الهيكل النمطي للعائلة، سواء من حيث العدد أو نوعية الأعمال المتاحة لها أو فرص تشغيل الأبناء. الأسرة الزراعية يمكنها تحمل أبناءها غير المؤهلين والمهمشين والاستعانة بهم في أعمال تناسبهم بقدر وافر من المرونة. وعلى النقيض فإن الأسرة التي تعيش على الأجر لا تستطيع تحمل نفقة الأقارب الفقراء، وغير قادرة على أن تؤمن لهم عملاً مستقراً. ونحن نعلم أن معظم العائلات الحضرية الفقيرة تعمل في القطاع غير المنظم وتحيا على هامش المجتمع وتتجاوز أزماتها اليومية بما يشبه المعجزة.

وفي مجال نقد تأثير التطور الاقتصادي الرأسمالي على الأسرة، يرى بعض الدارسين أن هذا التطور لم يقدر فقط لغلبة نموذج الأسرة النووية المصغرة،¹⁴ ولكنه قاد أيضاً نحو سيادة الفردانية¹⁵ الصريحة غير المسئولة التي تترجم في شكل منافسة مبالغ فيها تنتظر للعلاقات الإنسانية داخل الأسرة وخارجها كأدوات ووسائل وليس كغايات، وهو ما يفسد الود والحب خاصة الأبوي والأخوي.

ويسود الاعتقاد اليوم أن أوضاع العائلة الحديثة أفضل من سابقتها عبر الزمن، إذ تظهر المؤشرات تحسناً متواصلاً في مؤشرات الدخل ومعدلات الوفيات والعمر المتوقع وفرص التعليم

¹³ Post-industrial

¹⁴ Nuclear family

¹⁵ Individualism

والأوضاع الغذائية وغير ذلك من مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي. كذلك فإن التوسع في الاتصالات والمعلومات ووسائل الإعلام المختلفة أدى إلى إنشاء مجموعة من القيم القياسية المعترف بها عالمياً في مجالات حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما حقوق المرأة والطفل والرعاية الصحية والتغذية والتعليم، فأخذت تسعى إليها كافة المجتمعات، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. ومع ذلك توجد بعض المظاهر السلبية التي صاحبت هذا التطور، ومنها على وجه الخصوص تلويح العديد من مظاهر الحياة بالصبغة التجارية، وجعل العلاقات تقوم على المقايضة والمنافسة بدلاً من التكافل والتعاون والإيثار الخالص، فضلاً عن أن صغر حجم الأسرة قد جعلها أكثر عرضة لتقلبات الدخل خاصة في ظل انتشار نمط الأسرة ذات العائل الوحيد.

رابعاً - التحديات التي تواجه العائلة في المجتمع المعاصر:

تواجه العائلة في معظم الدول تحديات جادة يمكن أن تؤثر بالسلب على حياتها واستقرارها وازدهارها. ومن أبرز المصاعب التي تعانيها ضعف الدخل، والسكن غير الملائم، ونفقات التعليم المتزايدة أو انعدام فرصه، والرعاية الطبية الضعيفة والمكلفة.

وتؤكد الدراسات العديدة حول التغيرات التي أصابت بنية العائلة المعاصرة، بخاصة انتشار ظاهرة الطلاق والاستقلال المبكر للأبناء وإضعاف مسئولية الآباء، أنها قد أدت إلى نتائج سلبية خاصة فيما يتعلق بتنشئة الأبناء وضمان القدر الملائم من الرعاية الذي يحتاجونه وتطوير سلوكهم نحو الأفضل وزيادة قدراتهم وإنجازاتهم التعليمية والانتاجية.

وتظهر الآثار السلبية سواء بالنسبة للأسرة الريفية أو بالنسبة للأسرة الحضرية، فمن ناحية أدى التدهور الذي أصاب الأسرة الريفية في العقود الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية وتدهور الوضع النسبي للدخول الريفية مقارنة بإجمالي الاقتصاد الوطني إلى آثار سلبية عديدة كان لها انعكاساتها المادية والنفسية على أفراد الأسرة، خاصة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. ومن ناحية أخرى تواجه الأسر التي تعيش في الأحياء المهمشة في المدن الكبرى سواء في الدول الصناعية أو في الدول النامية صعوبات كبيرة في تلبية مطالبها الأساسية وذلك بسبب مصاعب تتعلق بظروف السكن أو الأمن المفقود أو المدارس غير الملائمة أو الرعاية الطبية الضعيفة، فضلاً

عن مشاكل البطالة والفقر وضعف التضامن الاجتماعي بين العائلات التي تعيش الظروف نفسها، والإغراءات التي تهدد الأبناء بالانحراف¹⁶.

ولا شك في أن هناك عوامل اقتصادية تزيد من هذه المخاطر منها التوسع المستمر للقطاع الاقتصادي غير المنظم على حساب القطاع الرسمي مع ما يميزه من ضعف في الأجور وظروف قاسية في العمل وضمانات واهية لاستمراره، وتدهور الخدمات العامة خاصة نظم المواصلات، وارتفاع نفقات المعيشة وتزايد التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات الغنية والأغلبية الفقيرة. ويزيد الأمر سوءًا غياب السياسات الحكومية الملائمة الموجهة نحو الفئات محدودة الدخل في الريف والحضر، أو في أحيان كثيرة وجود سياسات حكومية ضارة بهذه الفئات، كما يظهر في الظروف والشروط الحاكمة للإقراض والتأمين والتشغيل والتي تعيق المساواة بين المحظوظين والمهملين اجتماعيًا.

وفى الآونة الأخيرة أدى التقدم التقني وما يرتبط به من انتشار ظاهرة العولمة للتأثير على دخول العائلات وأوضاع العمل المتاحة لأفرادها. وقد ظهر ذلك أولاً في القطاع الصناعي والسلعي الذي تعرض للمنافسة الدولية المتزايدة، ثم بدأ يمتد أيضاً إلى قطاع الخدمات والقطاع المالي، إذ يتلشى تدريجياً الاحتكار الذي كان يستأثر به القطاع العام أو القطاع الخاص المحلي. ومن المتوقع أن تؤدي الانعكاسات الاجتماعية لهذا التطور إلى مصاعب حقيقية للعائلات التي تنتمي للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، لأنها تضم عادة الأفراد الأقل تأهيلاً، ومن ثم الأقل قدرة على الحصول على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

خامساً : نمط العائلة في المجتمعات المعاصرة وانعكاساته على الرفاه والفقر:

شهدت المجتمعات الصناعية المعاصرة خاصة في الغرب تغيرات هامة في نمط العائلة السائد، إذ انخفضت معدلات الزواج على حين بقيت معدلات الطلاق عند مستواها المرتفع، وانتشرت ظاهرة الحياة المشتركة بين الرجال والنساء خارج إطار الزواج الرسمي وانجاب أطفال غير شرعيين، كما ارتفعت نسبة الأسر التي يقودها عائل وحيد (عادة امرأة)، وانخفضت معدلات الخصوبة، وانتشرت ظاهرة التبني، وتزايدت نسبة البنات الملتحقات بالتعليم لتتساوى أو تزيد عن نسبة الأولاد،

¹⁶ Wise(S.):2003

وهو ما قاد نحو التحاق النساء بشكل متزايد بسوق العمل رغم أعباء رعاية الأطفال¹⁷. ويمكننا في كثير من الدول العربية رصد بعض الآثار المشابهة التي نجمت عن هجرة الآباء للعمل سواء إلى دول عربية أو أجنبية، إذ اضطرت الزوجات لتحمل مسئولية إدارة شئون الأسرة ورعاية الأطفال والخروج بشكل متزايد إلى سوق العمل¹⁸. وترصد دراسة للأمم المتحدة زيادة أعداد العائلات التي تقودها امرأة في الدول العربية لتبلغ في مصر، على سبيل المثال، ما بين 18 % و 22 % من إجمالي العائلات¹⁹.

وقد سعى علماء الاقتصاد والاجتماع لدراسة أثر هذه التغيرات على الأوضاع الاجتماعية للأسر وبخاصة الأطفال. وتشير معظم هذه الدراسات، كما تستعرضها دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD²⁰، إلى أن الأسر الأكثر تعرضاً لخطر الفقر والحرمان والتمزق هي التي تتشكل من عائل وحيد وعدة أبناء، بخاصة إذا كان هذا العائل سيده لا تعمل، يلي ذلك الأسر التي يعاني الأبوين فيها من البطالة أو من ضعف بالغ في الدخل، وكذلك الأسر كبيرة الحجم والتي يتجاوز عدد أطفالها اثنين.

في بريطانيا على سبيل المثال تبلغ نسبة الأطفال الفقراء في العائلات ذات العائل الوحيد²¹ 46 %، وهي ضعف نسبتهم في الأسر الطبيعية التي يقودها أبوان. وترتفع تلك النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 60 %، وتظهر على الأخص لدى العائلات من أصول أفريقية ولاينية²². وفي إيطاليا وأسبانيا تظهر الاحصائيات أن معدل فقر الأطفال يكون أكثر ارتفاعاً في حالة وجود أكثر من طفلين في الأسرة، وعندما يكون العائل شخص وحيد. وفي فرنسا ظهرت مشكلة "الفقر الكبير"²³ إذ تعاني نسبة مهمة من العائلات من فقر خطير ومتزايد، مرتبط عادة بالاستبعاد الاجتماعي والضعف الشديد في الدخل. وتبدو خطورة هذا النوع من الفقر في ارتباطه بمخاطر اجتماعية أخرى، كالبطالة وضعف الرعاية الصحية والتحصيل الدراسي المتواضع للأبناء والظروف السكنية السيئة والمخاوف من تمزق الأسرة وتفككها وتعرضها للتمييز الاجتماعي.

¹⁷ Tsoussis (A.): 2005

¹⁸ Nosseir(N.): 2003

¹⁹ United Nations: 2000

²⁰ Kamerman (s.) and all.(2003)

²¹ Single – parent household

²² Neal (D.): 2001

²³ Grande pauvreté

وخطورة انتشار الفقر بين نسب متزايدة من العائلات في المجتمعات الصناعية ترجع أيضًا لتأثيره السلبي على الأطفال، إذ تزيد مخاطر معاناتهم للإهمال والحرمان وسوء التغذية والرسوب الدراسي والتدهور الصحي والاستغلال الجنسي والتمزق النفسي والاستبعاد الاجتماعي. ولعل الأكثر خطورة هو أنهم سينقلون في الأغلب احتمالية الفقر إلى أبنائهم ما يؤدي إلى استمراره جيلًا وراء جيل²⁴. ويرتبط بما سبق افتقاد الأجيال الجديدة للإحساس بالأمان والثقة في المستقبل، فلم تعد تلك الأجيال في مجتمعات كثيرة في الشمال والجنوب على السواء تتوقع - خاصة إذا كانت تنتمي للطبقات الوسطى - أن تحقق نفس مستوى المعيشة الذي تمتع به آباؤهم.

ولهذا تبدو أهمية تدخل الدولة لاخترق سلسلة الفقر من خلال توفير نظم رعاية متكاملة تساعد العائلات الفقيرة وأطفالها بما تشمله من رعاية صحية وتأمين ضد البطالة ومساعدات اجتماعية وإعانات للسكن والدراسة على النحو الذي ترسمه برامج الرفاهة التي تتبناها الآن معظم البلدان الصناعية، وإن تفاوتت نسب نجاحها في تحقيق أهدافها من بلد لآخر. يضاف إلى ذلك أهمية رعاية الدولة لعائلات الطبقة الوسطى وحمايتها من التآكل لدورها في تحقيق التقدم والتنمية وصيانة التماسك الاجتماعي والوطني.

المراجع:

Becker (G.): "A Theory of the Allocation of Time", **Economic Journal**, vol. 75-299, 1965, pp 493 - 517

Becker (G.): **A Treatise on the Family**, Cambridge, Harvard University Press, 1993.

Bergstrom (T.): "Economics in a family way", **Journal of Economic Literature**, vol. 34-4; 1996, pp 1903 -1934

Cigno (A.): **Economics of the Family**, Oxford University Press, 1991.

Musick(K.) and Mare(R.): 2004²⁴
Schneider (B.) and Sloan (A.):2005

Ermisch (J.): **An Economic Analysis of the Family**, Princeton University Press, 2003.

Johnson (D.) and Kalb (G.): **Economic Analyses of Families: Existing Research Findings**, University of Melbourne, Melbourne Institute Working Paper No. 27/02, December 2002.

Kamerman (S.), Neuman (M.), Waldfogel (J.), and Brooks (J.): **Social policies, family types, and child outcomes in selected OECD countries**, OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, No.6, May 20, 2003.

Manser(M.) and Brown(M.): "Marriage and Household Decision-Making: A Bargaining Analysis," **International Economic Review**, Vol. 21, No. 1 (February 1980), 31-44.

Musick (K.) and MARE (R.): **Family Structure, Intergenerational Mobility, and the Reproduction of Poverty: Evidence for Increasing Polarization?** California Center for Population Research, On-Line Working Paper Series, July 20, 2004.

Neal(D.): **The Economics of Family Structure**, NBER Working Paper Series, No.8519, October 2001

Nosseir (N.): **Family in The New Millennium: Major Trends Affecting Families in North Africa**, September 2003.

Schneider (B.), Atteberry (A.), and Owens (A.): **Family Matters: Family Structure and Child Outcomes**, The Alabama Policy Institute, Birmingham, Alabama Copyright, June 2005

Schneider (B.) and Sloan (A.): **Family matters: Family structure and child outcomes**, Alabama Policy Institute, June 2005.

Sen (A): **Collective Choice and Social Welfare**, San Francisco: Holden-Day, 1970.

Sen (A.): "Economics and the family", **Asian Development Reviews**, 1990, p.15-26.

Tsaoussis (A.): "The Economics of Family Law", in Hatzis (A.) ed., **Economic Analysis of Law: A European Perspective**, Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, 2005.

United Nations: **Families and the World of Work: Four Country Profiles of Family-Sensitive Policies**, New York, 2000.

Wise (S.): **Family structure, child outcomes and environmental mediators - An overview of the Development in Diverse Families**, Study Research Paper No. 30, Australian Institute of Family Studies, January 2003.

المبحث الثاني

العائلة والدورات الاقتصادية

أولاً - مفهوم الدورات الاقتصادية:

شهدت مختلف دول العالم على مدى القرنين الماضيين تقلبات واضحة في مسار الأنشطة الاقتصادية، ففي بعض السنوات تستفيد المجتمعات من ازدهار اقتصادي وانخفاض في معدلات البطالة، وفي سنين أخرى تعاني من تشغيل ناقص لقواها الانتاجية وارتفاع كبير في معدل البطالة. وهكذا تراوحت الأوضاع الاقتصادية بين فترات الازدهار والانتعاش الاقتصادي من جانب، وفترات الركود والكساد الاقتصادي من جانب آخر، وهي الظاهرة التي يطلق عليها تعبير الدورة الاقتصادية²⁵.

وكان المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه باطراد ليتوافق مع الزيادة المستمرة في عدد السكان والتحسين المنتظر في مستويات المعيشة. غير أن الركود يفاجئ الجميع بقطع مسار عملية النمو، ومن ثم يرتب نفقة اجتماعية عالية تتمثل في تراجع مستويات الانتاج وتقليل حافز الاستثمار ورفع معدل البطالة وخفض مستويات الانتاجية وانتشار التوقعات السلبية بالنسبة للمستقبل²⁶.

ويعود تقسيم الدورة الاقتصادية إلى أربع مراحل (ازدهار - ركود - كساد - انتعاش) إلى جوزيف شومبتر،²⁷ بينما يرجع الفضل إلى آرثر بيرنس ووسيلي ميتشيل²⁸ في التعريف بالمفهوم الحديث للدورة الاقتصادية وتحليلها، إذ لاحظ أن المؤشرات الاقتصادية تتحرك معا خلال فترات الازدهار والتوسع، فيتزامن زيادة الانتاج مع زيادة التشغيل وانخفاض البطالة واتساع حركة التشييد والتعمير. وبالعكس أثناء فترة الكساد نجد حجم الانتاج من السلع والخدمات يتدهور وفي الوقت ذاته ينخفض التشغيل ويرتفع معدل البطالة ويقل الاتجاه نحو الإنفاق على تشييد المباني الجديدة. وفي فترة ما قبل خمسينات القرن العشرين كان يلاحظ أيضًا انخفاض مستوى الأسعار في فترات الكساد.

²⁵ Economic or business cycle

²⁶ Zarnowitz (V.):1997,p.25-26

²⁷ J. Schumpeter

²⁸ Burns (A.) and Mitchell (W.):1946

أما منذئذ، فإن الأسعار لا تسجل انخفاضًا في فترات الركود، وإن ارتفعت بمعدل أدنى مما يحدث أثناء فترات الانتعاش والازدهار.

يتعين القول إن تعبير الدورة الاقتصادية يثير بعض اللبس، إذ يوحي على غير الحقيقة أن هناك نوعًا من الانتظام والدورية في موعد بدء الدورات أو في مدتها أو في أشكالها ومضمونها، إلا أن تحليل التاريخ الاقتصادي لأوروبا وشمال أمريكا يظهر أن الفواصل الزمنية بين فترات الانتعاش والركود كانت غير منتظمة، كما تفاوتت أيضا المدد التي استغرقتها. ربما لهذا السبب يفضل العديد من الاقتصاديين استخدام تعبير التقلبات الاقتصادية²⁹ بديلا عن تعبير الدورات الاقتصادية.

ثانيا - أسباب نشأة الدورات الاقتصادية وكيف يمكن التصدي لها؟

يثور التساؤل حول أسباب ظهور الدورات الاقتصادية وحول حتميتها وإمكانية التغلب عليه وتجنبها. وجهة النظر الغالبة بين الاقتصاديين هي أن هناك مستوى من النشاط الاقتصادي يطلق عليه التشغيل الكامل، يعتبر هو الوضع الأمثل ويمكن أن يستمر نظريًا إلى الأبد. فيه يتم استخدام كافة موارد المجتمع المادية والبشرية في العملية الإنتاجية، ولكن ليس بالقدر المكثف الذي قد يؤدي إلى انهيارها، خاصة في حالة ارتفاع الأجور أو المبالغة في بقية المزايا التي تقدم للعاملين. إذا لم يتعرض الاقتصاد لهزات أو أحداث مفاجئة، فإن الطبيعي هو استمرار حالة التشغيل الكامل مع نمو حجم الانتاج بما يتواءم مع زيادة عدد السكان واكتشاف فنون انتاجية جديدة.

غير أن الدورات الاقتصادية تحدث بسبب اضطرابات تصيب الاقتصاد الوطني على نحو أو آخر، فقد يرجع سبب موجة الانتعاش الاقتصادي إلى تدفق كبير للنفقات العامة أو الخاصة، الأمر الذي يقود نحو زيادة كبيرة في حجم الطلب الكلي وانتشار التفاؤل الذي يدعو المستهلكين لإنفاق معدلات أعلى من المعتاد من دخولهم، كما يدعو المستثمرين لبناء مصانع جديدة أو التوسع في خطوط الانتاج القائمة. وإذا أخذت العوامل والقوى المشار إليها سلفًا مسارًا عكسيًا، فإنها قد تسبب الركود والكساد. على سبيل المثال، الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي أو تقشى حالة من عدم التفاؤل بمستقبل الأوضاع الاقتصادية بين المستهلكين والمستثمرين يمكن أن يقود نحو انخفاض

Economic fluctuations ²⁹

إنتاج السلع والخدمات. وكذلك لا ينبغي أن نغفل عن مسؤولية السياسات النقدية، لا سيما تحديد مستويات الائتمان وأسعار الفائدة، عن نشأة وتفاقم دورات الكساد والانتعاش.

وهكذا ينتهي معظم الاقتصاديين، خاصة أنصار المدرسة الكينزية³⁰ إلى أن الدورات الاقتصادية تتجم عن خلل في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات المالية والسياسات النقدية. وعلى العكس من ذلك يعتقد أنصار المدرسة النيو كلاسيكية³¹ أن الاقتصادات الصناعية الحديثة مرنة بما فيه الكفاية، بحيث لا يكون هناك تأثير يذكر للسياسات الحكومية على الإنتاج والعمالة. في اعتقادهم تتجم الدورات الاقتصادية أساساً من تقلبات في مستويات الانتاجية وتغييرات تصيب الأذواق ولا تتأثر بتغيير السياسات الاقتصادية الحكومية.

غير أن نتائج الدراسات التطبيقية تؤيد في أغلبها وجهة النظر الكينزية. ولذا باتت الدول الرأسمالية تعترف بدور ومسئولية الحكومة في مواجهة المخاطر السلبية للدورات الاقتصادية. على سبيل المثال قانون التشغيل الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1946 يفوض الحكومة في استخدام رقابتها على الإنفاق والضرائب وعرض النقود لتحقيق الاستقرار في الإنتاج والتشغيل. وقد نجحت هذه السياسات إلى حد بعيد خلال العقود الأخيرة في تخفيف حدة وتقليل مدة فترات الركود والكساد، وإن لم تعالجها بشكل نهائي. ولعل مرد ذلك هو صعوبة استخدام السياستين المالية والنقدية بدقة، لا سيما في ظل وجود أهداف متعارضة لدى متخذي القرارات، وعدم اليقين بشأن الحجم والمدى المناسب لاستخدام تلك الأدوات، وكذلك طول الفاصل الزمني الذي يفصل بين لحظة تقرير تطبيق هذه السياسات وتحقيقها بالفعل لآثارها على أرض الواقع.

ثالثاً - انعكاسات فترات الركود والكساد على العائلة:

يؤدي دخول الاقتصاد مرحلة الركود إلى تناقص فرص العمل وانخفاض الدخل وضعف عملية الحراك الاجتماعي وتضاؤل طموحات النجاح الاقتصادي وتواضع خطط الاستثمار. وعندما تقل فرص العمل في ظل الكساد وتنتشر البطالة تقل طموحات التعلم وتراجع فرص التدريب والتأهيل، وهو ما يقود إلى تراجع انتاجية عنصر العمل، ومن ثم انخفاض الدخل الأسرية. ومع

³⁰ ترجع المدرسة الكينزية للأفكار التي دافع عنها الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج منذ ثلاثينيات القرن العشرين والتي تدعو لتدخل نشيط للدولة في الاقتصاد لزيادة الطلب الفعال ومواجهة أزمات الركود والكساد.
³¹ وهي المدرسة الاقتصادية التي تستهدي بالأسس التي وضعتها المدرسة الكلاسيكية (التقليدية) التي تزعمها آدم سميث ولكن مع تطويرها لتناسب الأوضاع الاقتصادية في القرن العشرين، ومن أبرز روادها ألفريد مارشال.

تزايد مدة دورة الكساد تتفاقم مشاكل الأسرة الاقتصادية والاجتماعية وتعاني من تمزق أو اصرها. ويمكن في هذا الصدد ملاحظة الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر بلا ملجأ وأطفال الشوارع والمنتشدين والمتسولين التي نجدها ليس فقط في البلدان الفقيرة، ولكن أيضًا في البلدان الغنية حينما تعاني من الكساد.

وقد شهدت اليابان آخر موجات الكساد التي عرفتھا الدول الرأسمالية والتي بدأت منذ تسعينات القرن العشرين. وكان من انعكاساتها تحول عدد كبير من العاملين خاصة كبار السن ومن العمر المتوسط إلى البطالة، فضلا عن قلة فرص العمل المتاحة للخريجين الجدد. وقد كان لذلك على سبيل المثال انعكاساته الخطيرة على نسيج الأسرة اليابانية، فهناك اتجاه متزايد نحو العزلة الأسرية والخوف من قدوم لحظة الفصل من العمل. وهو ما أدى إلى العديد من مظاهر العنف الأسرى ووقوع جرائم قتل بين الأقارب أو داخل حرمة المدارس ومقار العمل. ولعل الأثر الأكثر انتشارًا في المجتمع الياباني لهذه الضغوط الناجمة عن الكساد هو الارتفاع الحاد في حالات الانتحار³².

اليابان التي شهدت أطول فترة متصلة في تاريخها للازدهار والنمو الاقتصادي والتي جعلت اقتصادها يحتل المكانة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية أخذت في العقدين الأخيرين تعاني بشدة من الوجه الآخر للدورة الاقتصادية، فعرف شبابها طوابير انتظار فرصة العمل الأولى، وعانت أسرها من التمزق والضغوط الدخلية، واندفع بعض أفرادها إلى الانتحار للتخلص من الضغوط وحفظ الكرامة. أما في أوروبا وأمريكا، فإن معدلات التقلبات الاقتصادية كانت أسرع خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ومن ثم كانت الأسر وأفرادها أكثر اعتيادًا على مواجهة الانعكاسات السلبية للركود والكساد.

رابعاً - انعكاسات فترات الازدهار والنمو الاقتصادي على العائلة:

تستفيد العائلات، خاصة التي تكون دخولها مرنة، من الازدهار والتوسع الاقتصادي، فتزيد الدخل وتحسن فرص العمل والترقي ويرتفع سقف الطموحات والتطلعات. غير أن فترات الازدهار تشهد أيضا زيادة في مستويات التضخم وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وهو ما يضع الأسرة في

³² Okuyama (J.): 2003

موقف صعب لا تستطيع أن تتحمله وأن تتكيف معه، خاصة إذا كانت محدودة الدخل. إذ قد تجد نفسها مضطرة للتضحية بأسلوبها في الحياة والتخلي عن بعض ما اعتادته من أنماط معيشة. ولعل الأخطر في فترات التوسع السريع والتضخم غير المنضبط هو وقوع العديد من المشاكل الاجتماعية والأزمات الأسرية، مثل ارتفاع معدلات الطلاق والتمزق العائلي وانحراف الأبناء.

وقد درس عدد من الاقتصاديين الأمريكيين العلاقة بين فترات النمو الاقتصادي ومعدلات الخصوبة وزيادة النسل، وتوصلوا إلى أن هناك توافقاً بين الدورات الاقتصادية ودورات الخصوبة³³. إذ شهدت أمريكا أعلى مستويات الخصوبة، والمعروفة بطفرة الأطفال،³⁴ بصورة متزامنة تقريباً مع أطول مرحلة للازدهار والنمو الاقتصادي والتي استمرت منذ أربعينات القرن العشرين وحتى ستينات ذات القرن. وقد أعقب ذلك مرحلة تراجع وتدهور في معدلات الإنجاب³⁵ استمر عدة عقود. وتشير بعض البوادر مؤخراً إلى الدخول لدورة جديدة من النمو السكاني. وهكذا نجد اتجاهًا اقتصاديًا يربط بوضوح بين الدورة الاقتصادية والدورة الديموجرافية³⁶.

المراجع:

Beauchemin (K.): **Politico-Economic Cycles in Fertility and Growth**, October 2001,

Becker (R), Murphy (K) and Tamura (R):“Human Capital, Fertility, and Economic Growth,” **Journal of Political Economy**, Vol.81, 1990, p.S279—S288.

Bloom (D.), Canning (D.) and Sevilla (J.): **Economic Growth and the Demographic Transition**, NBER Working Paper No. 8685, December 2001.

Beauchemin (k.):2001,p.2-3³³

Baby boom³⁴

Baby bust³⁵

انظر أيضا على وجه الخصوص:

Becker(R.)and all.:1990

Easterlin(R.):19961

Galor(O)and Weil(D):1996

- Burns (A.), Wesley (M.): **Measuring Business Cycles**, 1946.
- Easterlin (R): "The American Baby Boom in Historical Perspective", **American Economic Review**, Vol.51, 1961, p.869-911.
- Friedman (M) and Schwartz (A.): "Money and Business Cycles", **Review of Economics and Statistics**, Vol.45 (February 1963): p.32-64.
- Galor (O) and Weil (D): "The Gender Gap, Fertility, and Growth", **American Economic Review**, Vol.86, 1996, p.374-387.
- Okuyama (J.)2003:"L'augmentation des suicides est liée à la situation économique", **Revue du Liban**, 20-27 Septembre 2003, p.64-65.
- Romer (C.): "Business Cycles", **The Concise Encyclopedia of Economics**.
- Zarnowitz(V.): **Business cycles observed and assessed: Why and how they matter?** NBER Working Paper Series, No.6230, October 1997.

المبحث الثالث

العائلة ومفهوم الرفاهة

أولاً- مضمون الرفاهة وتطورها وتطبيقاتها:

يقصد بالرفاهة السعي لتحسين أحوال الناس، بخاصة أفراد الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان توفير الخدمات التي تلبى احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يقلل من فقرهم ويرفع مستويات دخولهم ويمكنهم من العيش بسعادة ورضا.

ولا شك في أن تحقيق حالة الرفاهة يستلزم تبنى مجموعة من النظم الاجتماعية والآليات التي تيسر بلوغ ذلك الهدف وهو ما يوجب، إضافة لجهود الأسرة، قدرًا أكبر من التدخل الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والتي من أبرزها الضمان والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم الأساسي المجاني والتحويلات النقدية المباشرة.

وقد انتشر في الأدبيات الاقتصادية تعبير دولة الرفاهة³⁷ خاصة منذ أن وضع البرلمان البريطاني اللورد وليم بيفرديج³⁸ تقريرًا في عام 1942 طالب فيه بتوحد جهود الدولة مع جهود الأسرة لمحاربة المظاهر الأساسية للشر في المجتمع، وهي الفساد والجهل والحاجة والمرضى والبطالة. وبالفعل مع نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت الدول الرأسمالية تعترف بمسئوليتها عن رعاية مواطنيها وتوفير حد أدنى من الرفاهة يفيد الجميع دون تمييز بسبب الدخل أو الجنس أو الأصل أو اللون أو مكان الإقامة.

Welfare state³⁷
William BEVERDIGE³⁸

في بريطانيا أصبح من حق الجميع الاستفادة من خدمات طبيب الأسرة والعلاج والدواء المجاني من خلال نظام الخدمة الصحية الوطنية³⁹، كما أصبح التعليم الأساسي إلزاميًا ومجانيًا، وتم إقرار نظام للتأمين الاجتماعي⁴⁰. وفي فرنسا أقر في عام 1945 نظام متكامل للضمان الاجتماعي، وتقرر حد أدنى للأجور، وأضيف لاحقًا نظام للإعانات العائلية وإعانات البطالة، فضلًا عن التعليم المجاني. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تركز برامج الرفاهة مساعداتها على العائلات التي تعول أطفالًا، إذ تمنحها معونات نقدية وعينية مثل طوابع الطعام، فضلًا عن الرعاية الصحية وإعانات السكن وبعض التخفيضات الضريبية. وتعتبر الدول الإسكندنافية خاصة السويد أكثر الدول تقدمًا في مجال خدمات الرفاهة التي تتاح لمواطنيها، ما رفع معدل الاقتطاع الضريبي إلى أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقات برامج الحماية الاجتماعية المتميزة.

غير أن التزامات الدولة تجاه متطلبات الرفاهة قد أخذت في التناقص والتراجع منذ ثمانينات القرن العشرين. ولم يعد مفهوم دولة الرفاهة يطرح بنفس الاتساع الذي كان له في الماضي، المتضمن ليس فقط مسئولية الدولة عن توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لمواطنيها، ولكن أيضًا العمل على تصحيح مظاهر التفاوت والظلم الاجتماعي الناتج عن التفاعل الحر لقوى السوق.

ويميز بعض الفقهاء والمفكرين المسلمين بين حدي الكفاف والكفاية، فالأول يعبر عن المستوى الأدنى للمعيشة الذي لا يُمكن الأسرة من تغطية احتياجاتها الأساسية، فنقع تحت خط الفقر بالتعبير المعاصر، على حين يقصد بحد الكفاية المستوى المقبول من تلبية متطلبات الأسرة المعيشية والدخلية والصحية والتعليمية. ويرى هؤلاء الفقهاء والمفكرون أنه من واجب الدولة المسلمة أن تعمل على توفير حد الكفاية لكافة الأسر التي تعيش على أرضها عن طريق الزكاة والضرائب وغيرها من الأدوات التوزيعية التي تملكها.

ثانياً - صعوبات وانتقادات برامج الرفاهة:

يعود السبب في تراجع تطبيقات نظم الرفاهة الاجتماعية في الدول الغربية على مدى العقدين الأخيرين لثلاث أزمات رئيسية:

National Health Service³⁹
Social Security⁴⁰

- أزمة مالية ناجمة عن صعوبة كبيرة في توفير المتطلبات المالية لتشغيل نظم الحماية الاجتماعية الطموحة، خاصة خلال أوقات الركود الاقتصادي،
- أزمة كفاءة، إذ يشكك الكثيرون في كفاءة وفعالية المؤسسات القائمة وعدم قدرتها على مواجهة المشاكل المتفاقمة، كالبطالة وزيادة نفقات العلاج وتراجع الحراك الاجتماعي،
- أزمة مشروعية، إذ أخذ المواطنون في النظر إلى الاشتراكات التي يدفعونها في نظم التأمين والضمان الاجتماعي على أنها ضرائب إضافية ثقيلة، وليست فرصاً لإظهار التضامن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي.

ويوجه الاقتصاديون الدارسون لبرامج الرفاهة وانعكاساتها على الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية نقدين رئيسيين لتلك البرامج:

- الأول هو أن هذه البرامج تقود إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بحافز العمل، إذ تؤدي إلى تقليل السعي للعمل من جانب المستفيدين من الإعانات النقدية، وهو ما يقود إلى فقرهم في المدى الطويل.
- الثاني هو أن هذه البرامج لا تشجع على تكوين الأسر الطبيعية من والدين وأطفال، وإنما تقود للتوسع في ظاهرة الأسر التي تقودها امرأة⁴¹. ذلك أنه بسبب عدم تكافؤ المزايا المقدمة للعائلات ذات الوالدين وللعائلات ذات العائل الوحيد لصالح الفئة الأخيرة، فإن نظام الرفاهة الأمريكي يقدم حوافز للطلاق والانفصال وتأخير الزواج. ومع ذلك تظهر التقديرات الاحصائية أن الأطفال الذين ينشأون في أسرة ذات عائل وحيد لديهم أربع فرص لأن يصيروا فقراء مقابل فرصة واحدة للأطفال الذين ينشأون في عائلة طبيعية من أبوين. وهو ما يؤكد إن الأوضاع الأسرية تؤثر كثيراً على مستويات الرفاهة والفقر المتاحة آنيا ومستقبلاً لأعضائها.

ومع ذلك يمكن القول إنه رغم ما تتعرض له نظم الضمان والتأمين الاجتماعي في الدول الغربية من مصاعب وأزمات إلا أنها ستظل راسخة على نحو أو آخر لكونها تشكل تقدماً كبيراً في الحياة الاجتماعية لا يتخيل التراجع عنه، فسعى الحكومات يتوجه أساساً نحو زيادة كفاءة وفعالية هذه النظم

⁴¹ Moehling (C.): 2004

وتقليل أوجه الفاقد والإسراف والقضاء على بؤر الفساد المحتملة وتحقيق المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدماتها.

ثالثاً - العائلة وبرامج الرفاهة في الدول النامية:

المعروف تاريخياً أن الأسرة في البلدان النامية لا سيما في الريف كانت توفر لأفرادها القدر اللازم من الحماية والضمان في مجال الدخول الأساسية والخدمات الطارئة كالعناية الصحية ورعاية المسنين والعجزة والأرامل والبطالة. وكانت هناك أيضاً مظاهر لتعاون الجماعة القريبة على مستوى العشيرة أو القرية أو الحي، كما وفرت الدولة أحياناً بعض صور الضمان الاجتماعي للحالات الأكثر تضرراً من المصاعب الاجتماعية. غير أن دور الدولة قد تعمق وتطور تدريجياً في المجال الاجتماعي على هدى من خبرة المجتمعات الغربية في نظمها الحديثة للضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من بعض التقدم، فإن تقديرات المنظمات الدولية، مثل مكتب العمل الدولي، تشير إلى أن نسبة كبيرة من الأسر في معظم دول العالم الثالث لا تستفيد من أية حماية اجتماعية أو تتمتع بحماية محدودة لمواجهة بعض المخاطر ويقدر غير كاف، وهو الأمر الذي ينطبق ذلك أيضاً على بعض الدول الصناعية الغنية، إذ تبقى نسبة من الأسر، خاصة المرتبطة بالقطاع غير المنظم، بدون حماية اجتماعية أو تتمتع بقدر محدود من تلك الحماية. على سبيل المثال في أفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا الجنوبية يقدر أن ما بين 5% و 10% فقط من السكان العاملين يتمتعون بتغطية نظام التأمين الاجتماعي، وأن هذه النسبة تتناقص في السنوات الأخيرة. وفي أمريكا اللاتينية تتراوح هذه النسبة وفقاً للدول ما بين 10% و 80%، ولا توجد مؤشرات نحو زيادتها في الفترة الأخيرة. ويختلف الوضع في دول شرق آسيا إذ تتراوح النسبة ما بين 10% و 100%، مع وجود مؤشرات على تحسن التغطية في العديد من تلك الدول.

وتظهر بيانات أخرى أن نحو 80% من القوى العاملة في الدول الصناعية تغطيها نظم الضمان والتأمين الاجتماعي، على حين لا تزيد هذه النسبة عن 10% في آسيا وأفريقيا. حول العالم يوجد نحو ملياري شخص لا يغطيهم أي نظام معقول للحماية الاجتماعية. ومعظم هؤلاء من عمال الزراعة وعمال القطاع غير المنظم والعاطلين والفقراء، وهي الفئات الأكثر احتياجاً لهذه الحماية

بسبب عدم الأمان الوظيفي وضعف الدخل وتقلب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم عملهم وأوضاعهم الأسرية.

رابعاً- أسباب عدم كفاءة برامج الرفاهة في الدول النامية:

توجد مجموعة من الظروف والمحددات الخاصة بالدول النامية تحد من فاعلية وكفاءة نظم الضمان والحماية الاجتماعية، من أبرزها ندرة الموارد، هيكل العمالة، القدرة المحدودة للرقابة الإدارية، والقصور في النظام القانوني.

أ- **ندرة الموارد:** الدخل الفردي منخفضة ومتقلبة وهناك فقر منتشر. في أفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال يوجد نحو 240 مليون أفريقي لا تتجاوز دخولهم دولارًا واحدًا في اليوم، ومحرمون من المياه النقية والصرف الصحي والأدوية الأساسية، ويعانون من الأمية وسوء التغذية، ولا يتجاوز متوسط أعمارهم 46.5 عاماً. وعندما يوجد بعض المال يمكن أن ينفق لإشباع حاجات أخرى أكثر إلحاحًا. وبالنسبة لموارد الدولة فهي أيضًا محدودة وتتنازعها حاجات عامة عديدة ملحة، ويصعب زيادة الضرائب في أحيان كثيرة لتمويل المزايا التي يتيحها نظام الضمان الاجتماعي. ومن الناحية السياسية نجد أن الجماعات النافذة تضغط على الحكومة لإنفاق المال العام في المزيد من الاستثمارات ذات الطبيعة الاقتصادية وفي البنية الأساسية، بدلا من دعم برامج الحماية الاجتماعية.

ب- **هيكل العمالة:** يصعب إقامة نظام تأميني اجتماعي قابل للبقاء في حالة وجود جانب كبير من القوى العاملة في القطاع غير المنظم أو في حالة بطالة فعلية.

ج **الرقابة الإدارية الضعيفة:** يلاحظ في العالم الثالث أن كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية متواضعة، خاصة في مجال السياسة الضريبية وتطبيق السياسة الاجتماعية، بسبب نقص التدريب، وندرة العناصر المؤهلة مهنيًا، وانتشار الرشوة والفساد، ووجود ضغوط من جماعات المصالح النافذة، ما يقود إلى نفقة عالية. الواقع أن البيئة السياسية غير مشجعة لضمان قيام واستمرار نظم الضمان والتأمين الاجتماعي. والجدير بالذكر أيضًا أن المؤسسات الخاصة والتجارية تبدو أيضًا في هذه الدول ضعيفة وغير مستقرة وكذلك الأسواق المالية.

د- النظام القانوني: لكي يصبح التشريع الذي يحقق الحماية الاجتماعية فاعلاً يجب أن

يقابل بما يلي:

- أن يعرف الناس مضمون القانون وحقوقهم والتزاماتهم، وأن يكونوا قادرين وراغبين في المطالبة بحقوقهم.
- أن تكون الحكومة والمؤسسات العامة في وضع يمكنها من تعزيز القانون، وأن تستخدم الأدوات الدستورية والتشريعية واللائحية لخدمة مبادئ العدالة والتضامن والتكافل الاجتماعي.
- ألا ينتشر التهرب الضريبي والغش ليشكل عقبة كبيرة تهدد تمويل نظم الضمان والتأمين.

هـ الإدارة المالية السيئة لصناديق التأمين الاجتماعي: في دول كثيرة من العالم الثالث ولسنوات طويلة ظلت ميزانية الدولة هي المستفيد الأول والأكبر من وجود نظم التأمين الاجتماعي، إذ استغلت عوائد هذه النظم في تسديد العجز، ولم ترد أحياناً ما أخذته أو ردته ولكن وفق سعر فائدة أدنى من السعر السائد في السوق المالية وأقل من معدل التضخم، ما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية لموارد صناديق التأمين، ومن ثم عجزها عن تأمين الحماية الاجتماعية للمستفيدين في المدى الطويل. كذلك فإن استثمار الموارد المتراكمة للصناديق التأمينية كان في كثير من الدول يتميز بعدم الكفاءة وبهدر وإضاعة الموارد.

ويمكن التدليل على مدى الصعوبات التي تواجهها نظم الضمان والتأمين الاجتماعي من خلال استعراض الموقف بالنسبة لكل من التأمين الصحي والتأمين في المناطق الريفية.

1- التأمين الصحي: لا شك في أن تصميم نظم ملائمة لتمويل الرعاية الصحية في البلاد النامية، لا سيما الفقيرة منها يعتبر عبئاً ثقيلاً وموضوعاً لحوار مستمر تتفاوت فيه وجهات النظر، وذلك بسبب ندرة الموارد الاقتصادية، والنمو الاقتصادي الضعيف، والقيود على القطاع الطبي، وضعف القدرة التنظيمية. وقد اتجهت بعض الدول لتقرير مجانية العلاج من خلال المستشفيات العامة، إلا أن ضعف التمويل المتاح وتزايد الطلب على الخدمات الطبية قد أدى إلى تدهور مستمر في نوعية الخدمات المقدمة، ومن ثم اضطر الأفراد للبحث عن هذه الخدمة لدى القطاع الطبي الخاص.

2- التأمين في المناطق الريفية: يواجه تطبيق نظم التأمين الاجتماعي في المناطق الريفية مجموعة من المشاكل أبرزها: طبيعة الدخل الزراعي المتقلب، النفقة العالية للنقل والاتصالات، ضعف التأثير السياسي لسكان الريف، المعرفة القانونية المحدودة للفلاحين وغياب البيئة القانونية على المستوى المحلي، انتشار المعاملات العينية على حساب المعاملات النقدية، وعدم تناظر المعلومات ومحدودية وصولها للأطراف صاحبة المصلحة في الإحاطة بها. ولذلك بدلاً من محاولة نشر نظام التأمين الاجتماعي العام في المناطق الريفية بما يحمله ذلك من صعوبات اتجهت بعض الدول (تانزانيا- بنجلاديش- الهند على سبيل المثال) إلى إنشاء صيغ محلية تمول نفسها ذاتياً في تلك المناطق، وتمتاز بالمرونة واللامركزية ومقابلة الاحتياجات الجوهرية للسكان الريفيين. وحاولت دول أخرى أن تمد تغطية النظام العام للتأمينات الاجتماعية إلى القطاع الريفي مثل تركيا وكوريا الجنوبية، على حين أقامت دول ثالثة (مثل بولندا) نظاماً إجبارياً للتأمين الاجتماعي مستقلاً عن النظام العام يخص الفلاحين مراعاة لظروفهم، على حين جعلت رومانيا هذا النظام اختياريًا. ومع ذلك يكاد يجمع الباحثون على أنه لا توجد هيئة للضمان الاجتماعي قادرة على تغطية نفقة معاشات الفلاحين كبار السن وذويهم عن طريق الاشتراكات، فهناك حاجة ملحة لربط نظام المعاشات بالمساعدات والدعم الحكومي.

خامسا- الرفاهة عن طريق المبادرات الذاتية للعائلات الفقيرة:

ظهرت في السنوات الأخيرة شبكات للضمان الاجتماعي⁴² تضم نظاماً مستحدثة للتأمين الجزئي أو المصغر⁴³ تخدم مجموعات محدودة من أسر العاملين أو المواطنين. وهذه النظم التي تدار على المستوى المحلي تتميز بالمشاركة المباشرة والرقابة اللصيقة من المستفيدين والتناغم والتكاتف بين الأعضاء، وانخفاض النفقات الإدارية، وتتاسب نوع التغطية من الاحتياجات الأكثر أولوية للمشاركين. والغرض من هذه الشبكات هو توفير الاحتياجات الأساسية، كالتعام والملجأ والملابس والرعاية الصحية الأساسية وبعض المساعدات النقدية. وهناك أشكال عديدة يمكن أن تعمل من

⁴² Système de sécurité sociale

⁴³ انظر التفاصيل واستعراض للأدب الاقتصادي في الموضوع في:

Williamson Hoynes (H.): 1996.

خلالها هذه الشبكات مثل برامج الأشغال العامة، دعم عمل العاطلين لدى القطاع الخاص، تقديم إعانات نقدية أساسية للأسر الفقيرة، تقديم إعانات عينية معينة، مثل برامج طوابع الطعام أو نظام تمويني لتوفير السلع الغذائية بأثمان تفضيلية أو دعم السلع الغذائية الأساسية.

وهناك أشكال عديدة لتمويل نظم التأمين الاجتماعي المحلية المصغرة، فقد يتم التمويل مثلا عن طريق الاشتراك الشهري أو السنوي أو تحصيل مقابل جزئي للخدمات الصحية أو الأدوية، بحيث تتم المشاركة في تحمل النفقات الإجمالية بين المرضى والنظام التأميني. غير أن الملمح المشترك لمختلف الصيغ هو أنها اختيارية وتدار على أساس غير ربحي وتطبق القواعد الأساسية للتأمين الاجتماعي، وهي مشاركة العائلات في تحمل نفقات الاشتراك في النظام التأميني حسب قدرتها على الدفع وليس وفقاً لحاجاتها.

ومن الملفت للانتباه أن بعض الخبراء في الدول الرأسمالية الغنية يدعون الآن لإنشاء شبكات للضمان الاجتماعي في بلادهم قادرة على إخراج أطفال الأسر الفقيرة وأمهاتهم من فخ الخضوع والاعتماد على برامج الإعانات الحكومية، ما يشجعهم في المدى البعيد على اكتساب دخول مستقلة ومتزايدة⁴⁴.

وجود وعاء مشترك للمخاطر⁴⁵ مفيد من حيث المبدأ لأعضائه، لأن هؤلاء الذين يحتاجون الخدمة الصحية على سبيل المثال سيحصلون عليها في الوقت المناسب وبدون إرهاق مادي شديد. ميزة ذلك الوعاء أنه يسمح بمشاركة الموارد المالية بين الأصحاء والمرضى، ويحمي العائلات من عوارض الزيادة الكبيرة في نفقات الرعاية الصحية، ويؤكد مبدأ التضامن بين أفراد الجماعة الواحدة. غير أنه يعيب هذه النظم ضعف الكفاءة بسبب صغر الحجم وتواضع الاشتراكات التأمينية، ومن ثم قصور مجالات التغطية على ميادين محدودة. الواقع أنها تعجز عن تقديم تأمين صحي شامل أو إعانات دخلية ذات استمرارية أو ذات قيمة عالية، كما أنها لا تغطي سوى فئات محدودة من المستفيدين. ولذلك يمكن عدها مرحلة وسيطة لأسباب سياسية أو تنظيمية نحو تغطية أكثر عمومية وشمولا.

LEROY(S.): 2004⁴⁴

Risk - Pooling⁴⁵

المراجع:

Barr (N.): **The Economics of Welfare State**, 2004.

LEROY (S.): Welfare and Poverty: Family Matters, **Perspectives**, No. 47
April 2004

Little (I.): **A Critique of Welfare Economics**, 2nd edition, London, Oxford
University Press, 1973.

Moehling (C.): **The American Welfare System and Family Structure: An
Historical Perspective**, Department of Economics, Yale University,
October 2004.

O'Connell (J.): **Welfare Economic Theory**, Boston Auburn House
Publishing, 1982.

Just (R.) and al.: **The Welfare Economics of Public Policy**, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham and Northampton, 2004.

Samuelson (P.) "Welfare Economics," in: **Foundations of Economic
Analysis**, Harvard University Press, Cambridge, MA, ch. VIII, 1983, pp.
203-53.

Cowen (T.): **Economic Welfare**, Northampton, MA, Edward Elgar, 2000.

Williamson Hoynes (H.): **Work, welfare, and family structure: What have
we learned?** NBER Working Papers no. 5644, July 1996.